

BOSHLANG‘ICH TA'LIMDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO‘LLASHNING AFZALLIKLARI

Ismoilova Surmaxon Amonovna – “UNIVERSITY OF ECONOMICS AND PEDAGOGY” NOTM Boshlang‘ich ta’lim kafedrasini dotsenti

Vorisova Ruhshona Qudratbek qizi – Boshlang‘ich ta’lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19640153>

Annotatsiya: Maqola boshlang‘ich ta’limda innovatsion pedagogik texnologiyalardan foydalanishning ahamiyatini yoritadi. O‘quv jarayonini modernizatsiya qilishda, interaktiv ta’lim texnologiyalari, kompyuter dasturlari va boshqa resurslar yordamida o‘quvchilarning qiziqishini oshirish va ta’lim sifatini yaxshilash imkoniyatlari ko‘rib chiqilgan. Innovatsion metodlar va resurslarni qo‘llash orqali ta’limda samaradorlikni oshirish, yangi metodlarni tatbiq etish va o‘quvchilarga yanada sifatli ta’lim berishning yo‘llari tahlil qilinadi.

Аннотация: Статья освещает важность использования инновационных педагогических технологий в начальном образовании. Рассматриваются возможности улучшения качества образования с помощью интерактивных технологий, компьютерных программ и других ресурсов, а также повышение интереса учащихся. В статье анализируются пути повышения эффективности образования, внедрения новых методов обучения и предоставления учащимся более качественного образования с использованием современных технологий.

Abstract: This article highlights the importance of using innovative pedagogical technologies in primary education. It explores the opportunities for improving the quality of education through interactive learning technologies, computer programs, and other resources, as well as increasing student engagement. The article analyzes ways to enhance the effectiveness of education, implement new teaching methods, and provide students with higher-quality education through the use of modern technologies.

Kalit so‘zlar: Innovatsion pedagogik texnologiyalar, boshlang‘ich ta’lim, ta’lim metodlari, interaktiv ta’lim, kompyuter texnologiyalari, yangi o‘quv metodlari, ta’limda yangiliklar.

Ключевые слова: Инновационные педагогические технологии, начальное образование, методы обучения, интерактивное обучение, компьютерные технологии, новые образовательные методы, образовательные инновации.

Keywords: Innovative pedagogical technologies, primary education, teaching methods, interactive learning, computer technologies, new educational methods, educational innovations.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.11.2019 yildagi PQ-4537-son qarorida ta’kidlanishicha, Umumiy o‘rta ta’lim tizimida ilg‘or xalqaro tajriba va jamiyatning zamonaviy talablariga muvofiq sifatli ta’lim olish imkoniyatlarini yaratish, xalq ta’limi muassasalarining moddiy-texnik bazasini mustahkamlash va budjetdan mablag‘ bilan ta’minlashning samaradorligini oshirish, yoshlar ta’lim-tarbiyasi uchun qo‘shimcha sharoitlar yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirish bo‘yicha izchil islohotlar amalga oshirilmoqda.

Boshlang’ich ta’lim – bola hayotida muhim ahamiyatli, tubdan yangi bosqichdir. Boshlang’ich sinf o’quvchisi ta’lim muassasasida tizimli bilim olish boshlaydi, uning tevarak olam bilan o’zaro munosabatlashuv sohasi kengayadi.

Agar biz “innovatsiya” tushunchasini ingliz tilidan tarjima qiliadigan bo’lsak (innovatsion) “yangilik kiritish” degan ma’noni anglatadi. “Innovatsiya” tushunchasi mazmunan aniq holatni ifodalaydi. Innovatsiya- muayyan tizimning ichki tuzilishi. Ilg’or pedagogik texnologiya usullaridan foydalanish o’qituvchi va o’quvchi faoliyati doirasini aniq belgilab beradi.

Boshlang’ich sinflarda ta’lim texnologiyalardan foydalanish o’quvchilarning mustaqil fikr yuritish, muammolarini hal qilish va yangi yaratuvchi yondashuvlar topishga imkoniyat yaratadi. Bu texnologiyalar o’quvchilarning ta’lim natijalari va ma’lumotlarini oshirishiga yordam beradi va ularni dunyo bo’yicha ko’proq bilimlarga ega qiladi. Buning natijasida, o’quvchilar yanada yaxshi tayyorgarlik bilan ishlashadi va yangi texnologiyalar bilan tanishib, ularni samarali foydalanishga tayyorlashadi.

Boshlang’ich ta’lim bosqichida ta’lim texnologiyalardan foydalanish o’qitishni takomillashuviga ijobiy ta’sir ko’rsatadi. Darslarni “Venn diagrammasi” texnologiyasi, “Arra”, “O’z o’rningni top”, “FSMU”, “Nima uchun?”, “Baliq skeleti” metodlari, “Pinbord” usuli, “She’rni tikla” kabi mashqlaridan foydalanib o’qitish dars samaradorligini yanada oshiradi.

Boshlang’ich sinflarda ta’lim va tarbiya jarayonida innovation texnologiyalar o’rni juda muhimdir. Bu texnologiyalar, o’quvchilarga yangi va qiziqarli usullar orqali ma’lumot olish imkoniyatini beradi va ularning ma’lumotlarini amalga oshirishga imkon beradi.

Zamonaviy texnologiyani samarali joriy qilish uchun o’qituvchi va o’quvchilarning tayyorligi muhim. Bu bosqichda o’qituvchi tanlangan texnologiyani chuqur o’zlashtiradi, unga doir metodik materiallar tayyorlaydi, o’z faoliyatini yangilangan texnologiya asosida rejalashtiradi. O’qituvchilar uchun amaliy seminarlar, treninglar o’tkaziladi. O’quvchilar texnologiyaga moslashtiriladi (masalan, guruhda ishlash, loyihalar tayyorlash, test sinovlari).

Ta’limda texnologiyalarni muvaffaqiyatli qo’llash, o’quvchilarning rivojlanishiga ijobiy ta’sir ko’rsatadi va ularning bilimlarini amaliyotga tatbiq etish imkoniyatlarini oshiradi. O’qitish jarayoni o’qituvchi hamda o’quvchilar faoliyatini o’z ichiga oladi. O’qituvchining faoliyati o’quv materialini bayon qilish, o’quvchilarning fanga bo’lgan qiziqishini orttirish, fikrini teranlashtirish va e’tiqodini shakllantirish, o’quvchilarning mustaqil mashg’ulotlariga rahbarlik qilish, ularning bilim, ko’nikma va malakalarini tekshirish hamda baholashdan iborat. "Baliq skeleti" texnologiyasi. Ushbu texnologiya baliq model chizmasi orqali namoyish etilib, bunda o’quvchilar o’rtaga tashlangan muammoni har tomonlama ochib berishga harakat qiladilar.

“Baliq skeleti” texnologiyasi

Bu usul orqali o’quvchilar mustaqil, keng, ijodiy, tanqidiy fikrlashga o’rganadilar.

Ushbu texnologiya baliq model chizmasi orqali namoyish etilib, bunda o’quvchilar o’rtaga tashlangan muammoni har tomonlama ochib berishga harakat qiladilar. Baliq skeleti chizmasi vatmanga chizilib uning tepa qismiga yechilishi kerak bo’lgan muammo yoziladi. Pastki qismiga muammoni hal etilish yo’llari yozib boriladi. Masalan, yo’l harakati darslarida “Yo’l qoidalari” mavzusida “Svetofor nima uchun kerak?” muammosi qo’yilsa, bolalar o’z fikrlari bilan baliq skeletini boyitib boradilar.

Baliq skeleti chizmasi vatmanga chizilib uning tepa qismiga yechilishi kerak bo’lgan muammo yoziladi. Pastki qismiga muammoni hal etilish yo’llari yozib boriladi. Masalan, yo’l harakati darslarida "Yo’l qoidalarini" mavzusida "Svetofor nima uchun kerak?" muammosi qo’yilsa, bolalar o’z fikrlari bilan baliq skelitini boyitib boradilar.

“Venn diagrammasi”

Ushbu texnologiya ona tili, o’qish savodxonligi darslarida o’tilayotgan mavzu haqida o’z fikriga ega bo’lish, matn bilan ishlash, o’rganilgan materialni yodida saqlash, so’zlab berish, fikrini erkin holda bayon etish, hamda dars mobaynida o’qituvchi tomonidan barcha o’quvchilarni baholay olishga qaratilgan metodlardan biridir.

Yuksak ma’naviyatga ega bo’lgan, barkamol, sog’lom avlodni tarbiyalab, yoshlarga ilg’or pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalar asosida ta’lim berish mamlakatimizning ta’lim sohasidagi amalga oshirilayotgan ustuvor vazifalardan biridir. Shuningdek, komil insonni voyaga yetkazishda boshlang’ich ta’lim, shubhasiz, poydevor vazifasini o’taydi. Darslar jarayonida bolani qalban yuksak, ma’naviy boy qilib tarbiyalashda ajdodlarimiz yaratgan betakror asar durdonalaridan foydalangan holda bilim berish hamda odob-axloq qoidalariga o’rgatish muhim ahamiyatga ega. Buning uchun birinchi navbatda, o’quvchini o’qish, bilim olishga ishtiyoqini o’stirish, ularning ma’naviy dunyosini boyitish zarur. Shundagina ertangi kunning ishonchli egasi bo’lgan farzandlarni munosib tarbiyalagan bo’lamiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

- 1.O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 26.11.2019-yildagi PQ-4537-son qarori.
- 2.Qarshiboyev B. Innovatsion pedagogik texnologiyalar va ularning ta’limdagi ahamiyati. Toshkent: “Ta’lim” nashriyoti, 2019. 45-b.
- 3.Mirzaev K. Ta’limda innovatsion metodlar va resurslardan foydalanish. O‘zbek pedagogikasi ilmiy jurnal, 2021. 1(3), 25-27-b.
- 4.Saidov U. “Boshlang’ich ta’limda innovatsion yondashuvlar”. Toshkent: Sharq Noshriyoti, 2020.
- 5.Sayfullayev B. “Ilg’or pedagogik texnologiyalar- Toshkent 2017. 3-bet
- 6.G‘ulomova D. Boshlang’ich ta’limda interaktiv texnologiyalarni joriy etish. Tashkent: Xalq ta’limi vazirligi 2020. 32-34-b.